

Szakmai összefoglalás

a

Rovitex Kft. részére

Pályázat címe: Nagyhatékonyságú és környezettudatos textil-impregnálási technológia kifejlesztése a Rovitex Kft-nél

Pályázati azonosító: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00686

Kutatás-fejlesztési szolgáltatás, 2020. július-augusztus

2. részfeladat teljesítése

Készítette: Kromat Kft.

2020. augusztus 28.

Feladat leírása:

Impregnálószer prototípusa első verziójának elkészítése, mely bizonyítottan antibakteriális hatású, és ennek immobilizálása különböző textíliákra.

Az impregnálószer alapanyagát képző vegyületek, a szükséges oldószerek és a textil alapanyagok kiválasztása és beszerzése, melyek segítségével elkészült az impregnálószer prototípusának 1. verziója. Megkezdődtek a kísérletek az antibakteriális bevonószer és a varrási felületek kapcsolatára, kötési erősségükre, stabilitásukra. A kísérleti stádiumnak megfelelően a textíliák viselkedésének pontos regisztrálása megtörtént. Az anyagok a Megbízó által meghatározott varrodáknak kiadásra kerültek tesztelés céljából.

Készítette:

- Dr. Fábián Péter – vegyész, szenior analitikus
- Lovász Csaba – vegyész, szenior analitikus
- Balog Kata – vegyész, analitikus
- Hujber Tímea – vegyész, analitikus
- Bors Márton – vegyésztechnikus
- Végh Zsófia – vegyésztechnikus

Szakmai összefoglaló

Felhasznált fogyóeszközök és vegyszerek:

MALDI TOF MS mátrixok (Bruker)

Mennyiségi kalibrációs standardok

MALDI tömegkalibrációs standard

Eppendorf cső, centrifuga cső, pipetta, pipettahegy

Raman spektroszkópiás standardok

GC és HPLC oszlopok (Agilent)

Fehérje emésztő enzimek (tripszin)

Illékony biocid komponensek GC és GC-MS/MS vizsgálatai

A hatóanyagok tisztaságának, minőségének, összetételének vizsgálatára gázkromatográfiás módszert dolgoztunk ki. Alább a biocid hatékonyságban legjobb (7. minta) keverék spektrumjait mutatjuk be.

Illékony komponensek GC-MS vizsgálata m/z30-350 szkennelési tartományban.

Illékony komponensek MRM MS/MS vizsgálata

Peak#	Ret Time	Type	Width	Area	Start Time	End Time
1	5.137	BV	0.033	16743	5.064	5.362
2	6.329	BV	0.062	16377	6.183	6.506
3	7.479	BV	0.066	12261	7.407	7.624
4	7.879	PV	0.062	38423	7.705	8.179
5	9.067	BV	0.039	22377	8.815	9.205
6	9.835	PV	0.033	52309	9.750	9.901
7	10.554	VV	0.032	39694	10.511	10.643
8	11.026	PV	0.041	6737	10.980	11.084
9	11.154	VV	0.030	199678	11.084	11.327
10	12.057	VV	0.035	22884	12.011	12.124
11	12.934	PV	0.036	13259	12.820	13.002
12	13.039	VV	0.032	5207	13.002	13.086
13	13.657	PV	0.035	4635	13.546	13.716
14	14.294	VB	0.033	13445	14.249	14.402
15	15.094	VV	0.036	8776	15.048	15.214
16	16.128	BB	0.035	14432	16.052	16.262
17	17.147	BV	0.037	16176	17.034	17.346

A felületek karakterizálását hordozható, kompakt Raman spektrofotometriával végeztük el.

A Raman spektroszkópia a Raman szórás nevű fizika jelenségen alapul. Raman szórásnak nevezzük, a fény szóródását az anyagon, amelyre jellemző, hogy a szórt fény színekében a beeső fényre jellemző központi vonal mellett, arra szimmetrikusan, a szóró anyagra jellemző vonalak jelennek meg. Első leírását Chandrasekhara Raman, indiai fizikus készítette 1928-ban. A frekvencia (hullámhossz) eltolódása a beeső fény fotonjai és a szóró atomok közötti energiacsere következménye.

A szórt fény a vizsgált molekula vibrációs vonala szerkezetének megfelelően, szintén vonalas lesz. Az ilyen spektrumvonalak a beérkező fény foton energiájához képest nagyobb és kisebb hullámhosszbeli eltéréseket mutatnak. Stokes-típusú Raman szórásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a szórt fotonok a hosszabb hullámhosszú tartományon jelennek meg (azaz a szórt fotonok energiája kisebb, mint a beérkező fotonoké volt.). Anti-Stokestípusú Raman szórásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a szórt fotonok a rövidebb hullámhosszú tartományon jelennek meg

A Raman-méréshez általában nagy intenzitású monokromatikus fény szükséges, optimális, ha a beérkező fény spektrális szélessége 0,01 nm-nél, azaz 10 ppm-nél kisebb. A gyakorlatban ezért általában a szilárdtest-lézer alapú fényforrások terjedtek el. A szilárdtest lézer-diódák által kibocsájtott nagy intenzitású fény igen kedvező spektrális tulajdonságokkal rendelkezik, ezért kiválóan alkalmas a Raman spektrométerekben történő alkalmazásra. A Bruker Bravo típusú kézi Raman készülék két darab lézer fényforrással van felszerelve ezek 700 nm, valamint 1100 nm en működnek. A készülék felépítését és működését az alábbiak foglaltuk össze:

A Bruker Bravo típusú spektrométer a kézi Raman spektrométerek családjában tartozik. Ezek a berendezések az asztali változatoknál általában alacsonyabb érzékenységgel rendelkeznek, azonban a kisebb méret miatt megnövekedett mobilitás, valamint az egyszerű kezelhetőség okán a gyakorlati alkalmazásban sokkal praktikusabbak. A Bravo típusú eszközökbe több szabadalmaztatott fejlesztés is beépítésre került.

SSE - Patented Fluorescence Mitigation

Bizonyos anyagoknál az erős fluoreszcens háttér, csökkentheti a Raman spektrumok detektálhatóságát, ezért Bravo spektrométert egy szabadalmaztatott eljárást alkalmazó fluoreszcens szűrővel látták el.

Duo LASER Excitation

A két eltérő hullámhosszú IR lézernek köszönhetően jóval szélesebb spektrumon detektálhatóak az anyagok. Ezáltal jelentősen bővül a vizsgálható anyagok száma.

IntelliTip

Az IntelliTip funkciónak köszönhetően a berendezés automatikusan észleli a mérőfej cseréjét, és az aktuálisan használt kiegészítőhöz optimalizálja a lézer fókusztávolságát.

A Bruker OPUS értékesítési csomag az alábbi eszközöket tartalmazza:

Bravo kézi Raman spektrométer

Optikai kimenet

LCD érintő panel

Kezelő szervek

Vonalkód olvasó [KI/BE] Mérés indítása

Eszköz [KI/BE] Lézer[KI/BE]

Akkumulátor fedél

2 db mérőfej

A kép baloldalán látható fejjel a gyári standardokat valamint a maximum 15 mm átmérőjű vékonyfalú üveg vial-ba töltött mintákat lehet vizsgálni. A jobboldalon látható fejegységgel az ömlesztett, fóliázott vagy bemérőcsónakban lévő minták vizsgálatára nyílik lehetőség.

Gyári standardok

A gyári egységcsomag két darab standardot tartalmaz ezek Calcite és a Polystyrene. A standardokat a műszer elindítását követő minden alkalommal célszerű lemérni, és rögzíteni PQ teszt eredményeit, ezáltal biztosítani az eredmények maximális megbízhatóságát.

Docking station

A készülékhez tartozó dokkoló állomás több funkciót is betölt. Biztosítja az akkumulátorok egyidejű töltést, valamint egy RJ-45 ös csatlakozó aljzat keresztül közvetlen adatkapcsolatot biztosít a számítógép és a spektrométer között. A Crosslink kábelen keresztüli adatcseréhez a számítógép hálózati kártyáját közvetlenül csatlakoztatni kell a dokkoló állomáshoz és az operációs rendszer hálózati adapter beállításai menüpontjában a 10.10.0.2 számú fix IP címre kell konfigurálni. Az eszköz lehetőséget biztosít a wireless adatcserére is, azonban ezt a funkciót az egyetemen érvényben lévő IT policy miatt egyelőre még nem tudtam tesztelni. A dokkoló állomáson található USB- port csupán szerviz feladatokra alkalmas, gyárilag deaktiválásra került.

Szoftver

A készülékkel gyűjtött adatokat az OPUS 6.0 szoftver segítségével lehet feldolgozni és elemezni.

Első ütemben a tiszta ITO felület és a fehérje és peptid standardok Raman spektrumjait regisztráltuk.

Az elemzések során elsőként a textil felület minőségét és homogenitását vizsgáltuk. Ezt követően a felületekhez immobilizáltunk a megbízó által megadott biocid hatóanyagokat ezen belül számos biocid peptid szekvenciákkal jellemzhető vegyületeket, amelyeknek ugyancsak elvégeztük a Raman spektroszkópiás vizsgálatait. A vizsgálatok előtt az immobilizált felületeket desztillált vízzel, és PBS pufferrel is mostuk, így a mérések ténylegesen a kovalensen a felülethez kötött fehérjéket és peptideket detektáljuk.

Az 1. textil minta Raman spektrumja

Egy nagy affinitású, a megbízó által adott szekvenciájú peptid standard Raman spektrumja

Az elkészített spektrumok minőségét 13 pontos simítási, valamint alapvonal korrekciós algoritmusokkal javítottuk. A standardokat szilárd halmazállapotú formában, 1.5 ml-es Eppendorf mintatárolón keresztül vizsgáltam.

Egy modellfehérje (BSA) Raman spektrumja

Általunk textilmintára (1. minta) immobilizált vegyületkeverék (1) Raman spektrumja

Általunk textilmintára (1. minta) immobilizált vegyületkeverék (2) Raman spektrumja

Reprezentatív textil (piros) és biocid hatóanyagkeverék (zöld) Raman spektrumok

A 1 mg/ml koncentrációjú oldat spektrumán jól megfigyelhető a peptidkötésre jellemző 1642 nm környéki dupla csúcs. Ez még 0,1 mg/ml, valamint a 0,01 mg/ml koncentrációnál is észlehető. Összességében elmondható, hogy az alkalmazott eszköz alkalmas a felületen immobilizált fehérjék és peptidek, biocid hatóanyagok vizsgálatára.

A vizsgálatok reprodukálhatósága

1 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

2 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

3 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

4 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

5 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

6 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

7 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

8 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

9 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

10 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

11 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

12 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata

13 sz. minta bevonatának Raman vizsgálata és annak homogenitása

A vizsgálatba bevont biocid hatóanyagkeverékek Raman elemzéseinek összesítése

Eredményeink alapján elmondható, hogy a megbízó által megadott biocid hatóanyaggal impregnált textilák homogenitásuk és az általunk szelektíven immobilizált vegyületek kellően magas koncentrációban és homogenitással vannak a felülethez kovalensen kötve.

Biocid hatékonyságú fehérjék és peptidok vizsgálatai:

1. szekvencia:

MIARQQCVRGGPRGFSCGSAIVGGGKRGAFSSVLYNLRGNKSMIARQQCVRGGP
 RGFSCGSAIVGGGKRGAFSSVMSGGAGRCSSGGFGSRSLYNLRGNKSMIARQQ
 CVRGGPRGFSCGSAIVGGGKRGAFSSVMSGGAGRCSSGGFGSRSLYNLRGNKS
 ISMSVAGLRQPVC PAGGIQEV TINQSLLTISMSVAGLRQGACFGGAGGFGTGGFGG
 GFGDSFSGKGGPGFPVCPAGGIQEV TINQSLLTISMSVAGLRQGACFGGAGGFGT
 GGFGGGFGDSFSGKGGPGFPVCPAGGIQEV TINQSLLTPLHVEIDPEIQKVRTEERE
 QIKLLNNKFASFIDKVQFLEQQNKVLETKWNLLSPLHVEIDPEIQKVRTEEREQIKLLN
 NKFASFIDKVQFLEQQNKVLETKWNLLQQQTTTTSPLHVEIDPEIQKVRTEEREQIKL
 LNNKFASFIDKVQFLEQQNKVLETKWNLLQQQTTTTSSKNLEPLFETYLSVLRKQLD
 TLGNDKGRLQSELKTMQDSVEDFKTKYEEEINKRTAAENDSKNLEPLFETYLSVLRK
 QLDTLGNDKGRLQSELKTMQDSVEDFKTKYEEEINKRTAA

A szekvenciára jellemző enzimatikusan hasított peptidok tömegspektrumja

2. szekvencia:

KCDVDIRKDLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQKEITALAPSTMKIKIAPPERKYSVWI
 GMKCDVDIRKDLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQKEITALAPSTMKIKIAPPERKYSV
 WIMKCDVDIRKDLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQKEITALAPSTMKIKIAPPERKYS
 VWIGGSILASLSTFQQMWISKQEYDESGPSIVHRKCFGSILASLSTFQQMWISKQEY
 DESGPSIVHRKCFGSILASLSTFQQMWISKQEYDESGPSIVHRKCF

A szekvenciára jellemző enzimatikusa hasított peptidek tömegspektrumja

3. szekvencia:

MNVKNVGKLNQSSDLLRHHRIHSGEKPYVCNKCGESFRSSSDLIKHHRVHTGEKPH
 ECSEMNVKNVGKLNQSSDLLRHHRIHSGEKPYVCNKCGESFRSSSDLIKHHRVHTG
 EKPHECSMNVKNVGKLNQSSDLLRHHRIHSGEKPYVCNKCGESFRSSSDLIKHHRV
 HTGEKPHECSEGKVFQSQRSHLVTHQKIHTGEKPYQCTECEKAFHSGEKPCECKE
 GKLCGKVFQSQRSHLVTHQKIHTGEKPYQCTECEKAFRRRSLLIQRRRIHSGEKPCE
 CKECGKL

A szekvenciára jellemző enzimatikusan hasított peptidek tömegspektrumja